

EXPERIÊNCIA DE 3 ANOS DE UM AMBULATÓRIO-ESCOLA HOMEOPÁTICO

Marcelo Pustiglione (*), Anna Kossak Romanach(**)

I — INTRODUÇÃO

Devido a falta de recursos, a Homeopatia, cuja proposta de cura suave e duradoura jamais compactuou com os interesses financeiros da sociedade capitalista dominante, foi empurrada cada vez mais à prática isolada dos consultórios. Tal atividade, na melhor das hipóteses, limita a realização de experimentações científicas, reduzindo a Homeopatia ciência a, às vezes duvidosa, "Experiência pessoal".

Tornava-se então necessária a criação no Brasil de uma estrutura especializada que viabilizasse, sem ônus para o paciente, a prática da Homeopatia no cumprimento de todas as finalidades básicas de um serviço de saúde: **assistência, ensino e pesquisa**. Tal estrutura foi concretizada em dezembro de 1984 com a criação da **Unidade de Homeopatia do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo** (Convênio entre o I.B.E.P.H. e a Superintendência do Hospital).

II — OBJETIVOS

Este trabalho visa apresentar a estrutura e aspectos organizacionais da Unidade de Homeopatia do H.S.P.M. de São Paulo, bem como os resultados obtidos em 3 anos de atividade.

III — MATERIAL E MÉTODO

Utilizando mapas de atendimento, documentos de gerenciamento, questionários de avaliação e relação de pesquisas realizadas e em andamento, os autores analisam os aspectos organizacionais e o desempenho da Unidade.

IV — APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA

1. Aspectos estruturais propriamente ditos

a) Estrutura legal

Garantida por convênio, firmado em outubro de 1984 e renovado anualmente desde então, entre o I.B.E.P.H. e a Superintendência do H.S.P.M. de São Paulo, Brasil; **este convênio mantém legalmente uma estrutura ambulatorial que visa a prestação de assistência a pacientes sem regime de internação na área da Homeopatia, bem como, a formação de recursos humanos especializados e realização de pesquisa clínica.**

b) Estrutura física

A Unidade de Homeopatia é constituída fisicamente pelas seguintes áreas: recepção e marcação de consultas, sala de espera, doze consultórios, sala de administração e sala de reuniões. A planta física está desenhada de forma a possibilitar a circulação externa dos pacientes e interna da equipe de atendimento e monitoria, (ver croquis), possibilitando maior entrosamento e apoio adequado aos monitores e alunos.

(*) Especialista em Homeopatia pelo Conselho Federal de Medicina

(**) Professora Titular de Clínica Homeopática — UNI-RIO

CROQUIS DA UNIDADE DE HOMEOPATIA DO H.S.P.M.

(1) Consultórios; (2) Recepção e marcação de consultas; (3) Circulação interna; (4) Circulação externa; (5) WC; (6) Copa; (7) Sala de espera e de reunião; (8) Sala de administração.

c) Recursos humanos não especializados

No período estudado a Unidade contou com 1 escriturário responsável pela marcação e controle de consultas e pelo gerenciamento do material e prontuários e 1 auxiliar de enfermagem responsável pelo auxílio ao trabalho médico.

d) Recursos Humanos especializados

A unidade conta com 2 homeopatas responsáveis pela coordenação geral da formação médica e 4 médicos assistentes responsáveis por equipe de 10 monitores.

2. Aspectos organizacionais

a) Relativos a demanda

São atendidos casos encaminhados por qualquer das clínicas do hospital de acordo com protocolos previamente estabelecidos, a saber:

- Dermatite seborrêica
- Insônia
- Enxaqueca
- Obstipação
- Rinite crônica
- Acne
- Granuloma de corpo estranho por fio de sutura
- Dispepsias altas
- Úlcera duodenal
- Dismenorréia
- Alopecia areata

b) Relativos ao atendimento médico

Os pacientes são atendidos por um médico (aluno do 2.º ano do Curso de Formação de Especialistas) sob a orientação da monitoria, sendo permitida a presença de mais três ou quatro alunos como ouvintes. Terminada a consulta o paciente é dispensado e orientado para buscar a receita na semana seguinte. Os sintomas são então selecionados e hierarquizados, sendo feita a repertorização e o diagnóstico do "simillimum".

O 1.º retorno é marcado para três semanas após a primeira prescrição; os retornos seguintes para 30, 60 ou 90 dias. Todos os casos são discutidos no final do dia, em reunião da qual participam todos os alunos, o médico-assistente, monitores e um dos coordenadores.

c) Relativos ao tempo de consulta

São destinados 60 minutos para as consultas novas e 15 a 30 minutos para os retornos.

d) Relativos ao medicamento

Todos os casos recebem medicamento único em doses única ou repetidas. Os medicamentos são fornecidos gratuitamente tendo todos a mesma origem.

É utilizada escala crescente de dinamização de C6 a C200, tendo-se como norma somente mudar a medicação após esgotarem-se as potências (6.^a, 12.^a, 30.^a e 200.^a); obviamente em casos excepcionais, a critério do médico-assistente, pode-se trocar o remédio antes disso.

V — RESULTADOS

1 Quantitativos

No período em estudo foram atendidas 880 consultas novas e 3.500 retornos, dando média de 2 consultas novas e 7 retornos por dia de atendimento.

2. Qualitativos

a) Relativos ao ensino

Passaram pela Unidade cerca de 210 alunos do Curso de Formação de Especialistas os quais tiveram oportunidade de receber instrução prática relativa a assistência médica homeopática.

b) Relativos a pesquisa

Nestes 3 anos a Unidade produziu uma dezena de trabalhos apresentados em jornadas médicas do H.S.P.M., Congresso Brasileiro de Homeopatia e da Liga e Organização Homeopática Internacional, podendo ser citados:

- “Análise do desempenho da Unidade de Homeopatia do H.S.P.M. de São Paulo”, II Jornada Médica do H.S.P.M., São Paulo, out./1985 (recebeu Menção Honrosa).
- “Apresentação de um modelo de ficha ambulatorial homeopática”, II Jornada Médica do H.S.P.M., São Paulo, out./1985.
- “Estudo crítico das enxaquecas no ambulatório de homeopatia do H.S.P.M. de São Paulo”, II Jornada Médica do H.S.P.M. de São Paulo, out./1985.
- “Homeopatia em ambulatório-escola. Resultados em 200 casos atendidos na Unidade de Homeopatia do H.S.P.M. de São Paulo”, XVIII Congresso Brasileiro de Homeopatia, São Paulo, jun./1986.
- “Structurais and of organizations aspects of an ambulatory-school in the homeopathy”, 41.^a Congresso da Liga Médica Homeopática Internacional, Rio de Janeiro, set./1986.
- “Insônia — tratamento com medicamento homeopático”, III Jornada Médica do H.S.P.M., São Paulo, set./out./1986.
- “Obstipação — resultados em 33 casos tratados com medicamentos homeopáticos”, IV Jornada Médica do H.S.P.M., ag./set./1987.
- “Experiência hospitalar de um ambulatório homeopático”, I Congresso da Organização Médica Homeopática Internacional, Roma, Itália, abr./1988.
- Trabalhos apresentados no XIX Congresso Brasileiro de Homeopatia realizado em Gramado, Rio Grande do Sul de 30/10 a 03/11 de 1988:
 - * “Dinamização do simillimum necessária para obtenção de resultado clínico — Análise de 435 casos”.
 - * “Aspectos da eficiência da terapêutica homeopática”.
 - * “Unidade de Homeopatia do H.S.P.M.: aspectos assistenciais, de ensino e de pesquisa”.
 - * “Apresentação de modelo de ficha clínica pediátrica em Homeopatia”.

VI — CONCLUSÕES

A atividade da Unidade de Homeopatia do H.S.P.M. vem se mostrando altamente satisfatória, tanto nos aspectos de ensino e pesquisa, quanto no assistencial.

Constituem provas disto:

- a) a renovação sistemática do convênio;(1,3,4)
- b) a alto grau de satisfação do usuário;(4)
- c) o considerável índice de aproveitamento dos alunos;(3,4)
- d) o baixo percentual de abandono; (1,2,3,4)
- e) os bons resultados clínicos obtidos. (1,2,4)

BIBLIOGRAFIA

1. MARCELO PUSTIGLIONE, ANNA KOSSAK-ROMANACH E RENATO A. BARROS: **Análise do Desempenho da Unidade de Homeopatia do H.S.P.M. de São Paulo**, Anais da II Jornada Médica do H.S.P.M., São Paulo, out./1985.
2. MARCELO PUSTIGLIONE e ANNA KOSSAK-ROMANACH: **Homeopatia em Ambulatório-Escola. Resultados em 200 casos atendidos na Unidade de Homeopatia do H.S.P.M. de São Paulo**, Anais do XVIII Congresso Brasileiro de Homeopatia, São Paulo, jun./1986.
3. MARCELO PUSTIGLIONE E ANNA KOSSAK-ROMANACH: **Structurais and of Organizations Aspects of an Ambulatory - School in the Homeopathy**, Anais do 41.^o Congresso da Liga Médica Homeopática Internacional, Rio de Janeiro, set./1986.
4. MARCELO PUSTIGLIONE E ANNA KOSSAK-ROMANACH: **Experiência Hospitalar de um Ambulatório Homeopático**, Anais do I Congresso da Organização Médica Homeopática Internacional, Roma, Itália, abr./1988.